

**MOVAROUNNAHR ZIYOSI: ALI MUTARRIZIYNING ARAB
TILIGA OID ASARLARIDAGI XUSUSIYATLAR, ULARNING TAHLILI
VA MUALLIFNING FASOHATLI YONDASHUVI**

Faxrutdinova Nodirabegim Jasur qizi

Tosh.Yangi Asr Universiteti.Filologiya va tillarni o‘qitish (ShMT)

101.24.T. 1-kurs talabasi

ummumanzura@gmail.com

Ilmiy raxbar: Soliyev Elyorbek Muxammadmo‘sa ug‘li

Annotatsiya. Ushbu maqolada Movarounnahrda yashab ijod qilgan, arab tili, adabiyot, fiqh sohalarida faoliyat yuritgan olim Mutarriziyning “Al Misbah fin nahv” asari haqidadir. Maqolada asarda qo‘llanilgan uslub, uning boblari va kitobdan ayrim misollar keltirilgan, Mutarriziyning mo‘jaz asaridagi boy ilmiy tahlillar haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: xalifa, sama‘iy, qiyosiy, lafziy, omillar, ra‘f, jazm, mabniy, mu‘rob, maf‘ul, xos, ommaviy

**ИЗЯЩНОСТЬ МОВАРУННАХРА: ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ АЛИ МУТАРРИЗИ ПО АРАБСКОМУ ЯЗЫКУ, ИХ
АНАЛИЗ И АВТОРСКИЙ КРАСНОРЕЧИВЫЙ ПОДХОД**

Аннотация. Эта статья посвящена работе «Аль-Мисбах фин нахв» Мутарризи, ученого, жившего в Моваруннахре и работавшего в области арабского языка, литературы и юриспруденции. В статье упоминается метод, использованный в работе, ее главы и некоторые примеры из книги, а также рассказывается о богатом научном анализе замечательного труда Мутарризи.

Ключевые слова: xalifa, sama‘iy, qiyosiy, lafziy, omillar, ra‘f, jazm, mabniy, mu‘rob, maf‘ul, xos, ommaviy

**THE INTELLECTUALITY OF MOVAROUNNAHR:
CHARACTERISTICS OF ALI MUTARRIZI'S WORKS ON THE ARABIC
LANGUAGE, THEIR ANALYSIS AND THE AUTHOR'S ELOQUENT
APPROACH**

Annotation. This article is about the work of Al-Misbah fin nahw by Mutarrizi, a scholar who lived in Mawarunnahr and worked in the field of Arabic language, literature and jurisprudence. The article mentions the method used in the work, its chapters and some examples from the book, and also talks about the rich scholarly analysis of Mutarrizi's remarkable work.

Keywords: xalifa, sama'iy, qiyosiy, lafziy, omillar, ra'f, jazm, mabniy, mu'rob, maf'ul, xos, ommaviy

علي أعمال خصاص: ال نهـر موار ضـ ياء
ال بد يغ المؤلف ومنهج وت دل يلها ال عرب ية ال لغة في
ملخص

و ال نهـر موار في عاـش الـذي ل لمطري "ال نحو في الـمصـد باح" ك تاب عن الـمقالة هـذه
اصط في الـتي طريـقة الـمقالة في تـذـكـر و الـفـقه و الـأدب و الـعرب ية بـال لغة اشـد تغل
ال تحـدـلـل عن يـقـدم و الـكـتاب، من الـأم ثـلـة تـذـكـر و فـ صـولـه و أبـوابـه و لـكـتاب، الـمؤلف
ال رائـع الـمطرزى عمل في الـعلمي

الكلمات الـرئـسـية: xalifa, sama'iy, qiyosiy, lafziy, omillar, ra'f, jazm, mabniy, mu'rob, maf'ul, xos, ommaviy

Ma'lumki, uzoq o'tmishga ega bo'lgan O'rta Osiyo xalqlari taraqqiyoti tarixi o'z boshidan turli voqealarni, yuksalish va orqaga ketish davrlarini boshdan kechirdi. Shubhasiz, bu davrlarning barchasi tarixda o'zining ma'lum izini qoldirdi. Xususan, ilm-fan madaniyatimiz taraqqiyotida IX—XII asrlar davrining o'rni beqiyosdir. IX - X asrlarga kelib Movarounnahr hududida mustaqil davlatlarning tashkil topishi ularda siyosiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va

madaniy hayotning ravnaqiga katta taʼsir koʻrsata boshladi. Buxoro, Samarqand, Gurganj va Marv kabi shaharlar ilm - fan va madaniyat markazlari sifatida shakllanib, rivojlandi.

Shu qatorda, hijriy 538-yil millodiy 1143, mutafakkir olim Mahmud az-Zamaxshariy vafot etgan yilda Xorazm¹ poytaxti Gurgonch²da tavallud topgan Abulfath Nosir ibn Abdussaid al-Mutarazziydir. Shu sababli unga “Zamaxshariy xalifasi” (oʻrinbosari) deya taxallus berilgan. Mutarriziy arab tili grammatikasi bilan bir qatorda hanafiy fihi bilan ham shugʻullangan. U nafaqat arab tilida, balki fors tilida ham ijod qilgan, eng birinchi ustozining otasi Abdussaid boʻlgan. Soʻng ilmni Zamaxshariyning shogirdi Ahmad ibn Muhammaddan oldi.

وذكر الذهبى إن له تصانيف كثر في الأدب والشعر

Az-Zahabiy u haqida: ”Albatta uning adabiyot sohasida, sheʼr yozish borasida koʻpgina taʼlif etgan ishlari bordir³.”

Uning yozgan asarlaridan:

1. “Al-Mugʻrib fi tartibil-muʻrib”; (Fiqh lugʻatlari)
2. “Al-Izoh”; (Maqomaat sharhi)
3. “Al-Iqnaʻ”; (Lugʻat haqida)
4. “Al-Misbahu fin nahv” (Nahvdagi shamchiroq)

Oʻrta asr arab tilshunosligiga oid ilmiy manbalarda anʼanaviy grammatik tizimsintaktik, morfologik va fonetik masalalari ketma-ketligida bayon etilgan boʻlib, bu bayon tartibini Sibavayh ilk bora yozma shaklda taqdim etgan. Zamaxshariyning (XI-XII asrlar) “Mufasssal” asarigacha yaratilgan boshqa ilmiy asarlarda aynan shu tartibga amal qilingan, biroq olim bunday bayon tartibiga oʻzgartirish kiritib, arab tili grammatikasini ism, feʼl va yuklamalar turkumlariga boʻlib tuzgan. Xorazmlik Nasr Mutarriziy ham ushbu uslubda

¹ Xorazm-Movarounnahrning gʻarbiy qismi; Xorazm hududidan iborat

² Fors tilidan olingan boʻlib, hozirgi “Urganch” shahri

³ Tarajm.com; الفتح أبي المطرزي علي بن السديد المكارم أبي بن ناصر المطرفي الدين برهن

“Misboh” asarini yaratgan bo‘lishiga qaramay, bu hodisalarning tasnifini o‘zgacha tartibda bergan. Xususan, barcha so‘z turkumlari:

- “القياسية اللفظية العوامل” “Qoidaviy me’yoriy omillar (qiyosiy omil)”

- “السماعية اللفظية العوامل” “Eshitib, o‘rganib qoida darajasiga olib kelingan omillar⁴”

asosida tahlilga tortilgan. Mutarriziy asarda arab tili nuqtai nazaridan sama‘iy omillarning qiyosiy omillarga nisbatan kamroq uchrashini ta’kidlab o‘tgan.

Bu asar umumiy beshta bob va xulosadan iborat bo‘lib, arab tilidagi har bir grammatik masala ma‘lum bir faktlarga ko‘ra o‘rganilgan. Boblar haqida qisqacha ma‘lumotlar keltiramiz:

1-bob:

Bu bobda muallif kalima va uning qismlari haqidagi nahviy-istelohey so‘zlarni, undagi har bir qism va ularning alomatleri, ulardan mu‘roblar, sarfdan ma‘n qilinganlar, ism va fe‘llardan lozim va oriz mabniylarini keltiradi. Bundan tashqari, ikkilik, siniq va to‘g‘ri ko‘plik masalasi ochib berilgan;

2-bob:

Bunda grammatik qoidalar bilan asoslangan til hodisalari keltirilib, qiyosiy lafzlarning omillari haqida so‘z boradi, fe‘lning foili ra‘f holatda bo‘lishi, maf‘ulun bihi ismi nasb bo‘lishini keltiradi. Shu bilan birga nasb bo‘lish 2 xil:

Xos-maf‘ulun bihi, tamyiz jumla, mansub xabar kiradi;

Ommaviy-masdar, maf‘ulun fihi, maf‘ulun lahu, maf‘ulun ma‘ahu, hol kiradi. Shu bilan birga, ismi foil, sifati mushabbaha, muzoaf ism va tamomiy ism haqidadir.

3-bob:

Bu bobda sama‘iy (eshitish orqali hosil bo‘lgan) lafzlarning omillarini keltirgan va ularni 3 qismga bo‘lgan: harf, fe‘l, ism. Jar harflari, ismlarni nasb

⁴ XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlari; Qosimova Sarvin*q*oz; TDSHI; Toshkent, 2017-yil; 19-bet;

qiluvchi harflar, fe‘lga o‘xshash harflar, noqis fe‘llar, madh, mazzamat va ta‘ajjub fe‘llari keltirilishi bilab birga barcha yordamchi so‘zlar keltirilgan.

4-bob:

Ma‘naviy omillarni zikr qilib, ulardan 3 tasini zikr qiladi:ibtido, rofe‘ul muzore‘, sifat omili;

5-bob:

Bu bob ma‘rifa, nakra, muzakkar, muannas, tobe‘lar, asliy e‘roblar, aniq va noaniq e‘roblarga bag‘ishlangan.

Kitobning xotimasida esa omilning lafzan va qiyosan va sama‘an yashiringan bo‘lishi keltirilgan⁵.

Kitobning xususiyatlaridan:

1. Mutarriziy bu kitobda yangi uslubni qo‘llagan bo‘lib, AbdulQohirga ergashgan holda mavzular nahviy omillar e‘tiboridan o‘rgangan va uni asos qilib olgan.

2. Bu muxtasar kitobda har bir mustalahlar ta‘riflari bilan kelgan.Aynan mana shu usul o‘zidan boshqa muxtasarlarda uchramaydi.

“Omil” iborasini ilk ishlatgan lug‘atshunos olim- AbdulQohir Al-Jurjoniyydir. U bu haqida shunday deya yozgan:

(عاملا ي سمى جزم أو ند صب أو جر أو رف مع ما كل)

“Har bir ra‘f, jar, nasb va jazm bo‘luvchi narsa “omil” deyiladi.

Mutarriziy esa:

(مذ صوص وجه على ال كلمة آخر كون أوجب ما عندهم وال عامل)

Omil bu-maxsus yo‘l orqali kalimaning oxirini (e‘roblanishga) vojib qilishdir”. Ya‘ni 4 e‘robdan birini olishga “omil” deyiladi.

Mutarriziy asarida arab tilidagi so‘z turkumlarini ajratib o‘rganmagan bo‘lsada, ularning o‘rtasidagi umumiy va farqli jihatlari bayonidan sezilib turadi.

⁵ الفتح لأبي النحو؛ في المصباح ك تاب
وت قدیم دراسة 538 - 610 e المطرزي المكارم أبي بن ناصير
الطلانغ دار: العباس أبو الام نعم عبد عادل

Demak, Mutarriziyning “Misboh” asarida so‘z turkumlari qayd etilgan beshta bob xususiyatlari bo‘yicha o‘rganilgan. Kitobdan ba‘zi misollar keltirgan holda undagi uslub va xususiyatlar bilan tanishamiz.

ال ثاني ال باب

ال قياسية ال لفظية ال عوامل في

م بهما) بالظرف ين تصب ك له فال زمان والمكان، الزمان ظرفا هو فيه، والم فاعول
ووال ليل، كمال يوم والمحدود الوقت وكالدين فال م بهم (محدودا أو كان
ويوما دينا سرت: تقول الحول وال شهر
والمكان الجمعة، يوم وخرجت
الست كالجها ت ف حسب، الم بهم⁶

Ikkinchi bob. Lafziy-qiyosiy omillar

Maf‘ulun fihi-bu zamon va makon zarfidir. Albatta zamonga dalolat qiluvchi barcha so‘zlar-faqatgina zarf bilan to‘g‘ri bo‘ladi. U mubham (noaniq yoki aniq bo‘lishidan qat‘iy nazar). Noaniq zamonga-“o‘sha vaqtda”, “vaqt” so‘zlari kirsam, aniq zamonga: “kun”, “tun”, “oy” kabi so‘zlar kiradi.

“Bir muddat yoki bir kun yurdim”, “Jum‘a kuni chiqtim”,-deya aytasan. 6 ta tomon ham mubham zarflar hisoblanadi.

ال ثالث ال باب

ال سماعية ال لفظية ال عوامل في

لاست تدراك لكنّ ولا تشد بهيه، كأنّ ولا تحديق، أنّ وإنّ: هي وبالأفعال، المشد بهيه
كأنّ ومنطلق، زيداً أنّ وبالغني منطلق، زيداً إنّ: تقول للترجي، ولعلّ لا تمنني، لايت و
إنّ، إنّ أنّ بين الفرق وقاعد، زيداً لعلّ وحاضر، عمروالكن زيد دجاءني وما الأسد، زيداً
اسمها مع المكسورة

، فعلق بلها ما ي كون حتى تفيد لا الم فتوحة أنّ ومفيد، تام كلام خبرها
منطلق زيداً أنّ حق: كقولك اسم أو كبلغني

Uchinchi bob. “Lafziy-sama’iy omillar

النحو؛ في المصباح ك تاب عام ٢٠٠٩ "درهم" جامعة أف ضل؛ محمد عابد النحويّة؛ لمطرزي⁶

Fe‘llarga o‘xshash(harf)lar: Ular إن va أن-amalga oshirish uchun, كَأَنَّ o‘xshatish uchun, لَكِنَّ-to‘g‘irlash uchun, يَتَ-orzu uchun, لَعَلَّ-umid uchun ishlatiladi. “Albatta Zayd ketuvchidir”, yoki “Zayd huddi she‘r kabidir”, yoki “Meni yonimga kelmadi lekin Amr mavjuddir”, yoki “Qaniydi Zayd boshliq bo‘lsa”,-deysiz. “Inna” va “Anna” ning farqlari. Kasralangan إِنَّ-o‘zining ism-xabari bilan tugallangan ifodali jumla hosil qiladi. Fathalangan أَنَّ-undan oldin fe‘l yoki ism o‘tmaguncha tugallangan gap bo‘lmaydi. Huddi “menga yetib keldi”,-so‘zi yoki:” Albatta Zayd ketganligi haqiqat bo‘ldi”,-gapi kabi.

Bundan ko‘rinib turibdiki, Mutarriziyning bu asari oson va tushunarli uslubda yozilgan bo‘lib, talaba uchun mavzuni to‘liq o‘zlashtirishga yordam beradi. Qoidalar qisqa keltirilgan bo‘lishiga qaramay, kitobga juda ko‘p sharhlar yozilgan. Qisqa so‘zlar bilan har bir mavzuning atroflicha bayon etilgani, bu, albatta muallifning balog‘atli yondashuvi va o‘tkir qalam soxibi ekanligidan dalolat beradi. Bu kitobga yozilgan Tajuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmadning “Almiftah-fi sharhil misbah” asarini misol qilishimiz mumkin. Mahmud Zamaxshariy, Mutarriziy, Jurjoniy, Daririy kabi olimlar Movarounnahrda arab grammatikasini yangicha usulda bayon etish yo‘liga o‘tilganligi, arab tilini qisqa vaqtda mukammal egallashni maqsad qilib qo‘yganlar uchun muhim dasturiy qo‘llanma bo‘lganligini kuzatishimiz mumkin. Movarounnahr tilshunoslarining tadqiqotlari arab tilining morfologik va sintaktik tizimiga oid yangi terminlarning shakllanishiga ham turtki bo‘lgan. O‘rta asr arab tilshunosligiga oid manbalar til rivojiga, uning ommalashishiga va hu manbalar asosida tahsil olish tufayli yuqori natijalarga erishilgan. Shu sababli, bu manbalarni mukammal o‘rgangan holda, o‘z sohamizda yetuk mutaxxasis bo‘lib, ajdodlar merosini kelajakka yetkazish va mutaffakirlar diyori bo‘lgan Vatanimizga munosib xizmat qilish ustuvor vazifamizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. "Hudud ul-olam", (Movarounnahr tavsifi), mas'ul moharrir Mirsodiq Ishoqov. T.: O'zbekiston, 2007.-(Qadimgi bitiklar);
2. Albukhari.com; أوزبكستان في العربية لغة وعلوم العرب، تاريخ
3. Tarajm.com; أبي المطرزي علي بن السيد عبد المكارم أبي بن ناصر
الفتح
المظفر أبي الدين بن رهن
4. XI-XIII asrlarda Movarounnahr tilshunoslarining arab grammatik nazariyasi bo'yicha ilmiy tadqiqotlari; Qosimova Sarvinoz; TDSHI; Toshkent, 2017-yil;
5. المذم عبد عادل المطرزي المكارم أبي بن ناصر الفتح لأبي النحو؛ في المصباح ك تاب
الطلّاع دار؛ العباس أبو
6. Arabic linguistic in Transoxiana (XI-XIII centuries);Phd;Qosimova Sarvinoz;Tashkent; 2019-year;
7. المصباح ك تاب؛ عام ٢٠٠٩ "درهم" جامعة أف ضل؛ محمد عبد النحوية؛ لمطرزي
النحو في

